

ஐங்குறுநூறு: மருதப் பாடல்களில் அம்பலும் அலரும்

முனைவர் மு.ஜெகதீசன்

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
திருவள்ளூர் கல்லூரி, பாபநாசம் - 627425
திருநெல்வேலி மாவட்டம்

Abstract :

Ambal and Alarum is a social event. While the Agamandas hide their love from the society, the society is aware of that love. When egomaniacs who are engaged in violence are alarmed in the society of love, they are afraid of the alarm. As a result of that fear, they tend to prepare for marriage. It becomes socially acceptable. Grammarians explain that alar is divisive. Not mentioned as sacred. In the songs about prostitutes, the interlocutors point to and explain the meaning of 'alar' in the reading method of domestic, meat and allusive language. The textual commentary mentions that prostitutes love Alar. When the leader married the leader and lived in a household, the adulterers wanted aler. She takes Alar to inform Bharatha Pendir that the said leader loves her. This article tries to explain how the concept of 'alar' becomes a social understanding in different contexts in the prostitute section.

முன்னுரை

அம்பலும் அலரும் சமூகத்தை எதிர்நோக்கி நிகழ்வதாகும். அகமாந்தர்கள் தாமுற்ற காதலைச் சமூகத்திடம் மறைத்திருக்கும் நிலையில், சமூகம் அக்காதலை அறியும் நிலையே அலராகும். களவில் ஈடுபட்டுள்ள அகமாந்தர்கள் தாமுற்ற காதல் சமூகத்தில் அலராகுகையில், அலரால் உண்டாகும் அச்சமுறுகின்றனர். அவ் அச்சத்தின் விளைவு மணமுடித்தலுக்கு ஆயத்தமாதலுக்கு ஆட்படுகின்றனர். இது சமூக அங்கிகாரம் ஆகிறது. இலக்கணகாரர்கள் அலர் களவுக்குரியது என்றே விளக்கமளிக்கின்றனர். கற்பிற்குரியதாக குறிப்பிடப்படவில்லை. பரத்தையர் குறித்த பாடல்களில் உள்ளூறை, இறைச்சி, குறிப்பொழியிலான வாசிப்பு முறையில் உரையாசிரியர்கள் அலர் என்னும் பொருண்மையைச் சுட்டி விளக்கமளிக்கின்றனர். உரை விளக்கத்தில் பரத்தையர் அலரை விரும்புவதாகக் குறிப்பிடுகின்றனர். தலைவியை மணமுடித்து இல்லறமேற்று வாழும் தலைவன், பரத்தமை ஒழுக்கம் நாடுகையில் பரத்தையர் அலரை விரும்புகின்றனர். குறித்த தலைவன் தன்னை விரும்புவதைப் பிற பரத்தைப் பெண்டிருக்கு அறிவிப்பதற்கு அலரைக் கைகொள்ளுகிறாள். அலர் என்னும் கருத்தாக்கம் பரத்தையர் பிரிவில் மாறுபட்ட பொருண்மையில் சமூகப்புரிதலாக அமைவதை விளக்க இக்கட்டுரை முயலுகிறது.

அம்பலும் அலரும்

அலர் என்பது களவு.¹ அம்பலும் அலரும் வேறு வேறல்ல. இரண்டும் இயைந்ததாகும். அலர் ஆண், பெண் இருவருக்கும் பொதுவெனினும் அலரால் பெண்களே மிகுதியான அச்சமும் பாதிப்பும் அடைவர். இப்பாதிப்பினைக் குறிப்பிடுகையில் அம்பலுக்கும் அலருக்குமான வேறுபாட்டை உணரலாம். “ஒரு குமரியின் காதலொழுக்கம் பற்றி ஊர் மகளிர் வாய்க்குள் பேசிக் கொள்வது அம்பல் எனவும், வெளிப்படையாகப் பேசுவது அலர் எனவும் பெயர் பெறும்.”² “அம்பல் சிலரறிந்து புறங்கூறு மொழி; அலர் பலருமறிந்து கூறும் புறங்கூற்று.”³ அம்பலும் அலரும் களவு வெளிப்படுத்தும் கருவிகள். தலைவனின் செயலினால் களவு பிறருக்குப் புலனாகிறது.⁴ எனினும் அம்பலும் அலரும் பிரிக்க முடியாத களவின் தூண்டலால் புலப்படுகின்றன.

“அம்பல் என்பது முகிழ் முகிழ்த்தல் எனில் அலரில் சொல் நிகழும்.

அம்பலில் சொல் நிகழ்ந்தால் அலரில் இல் அறியும்.

அம்பலில் இல் அறிந்தால் அலரில் அயல் அறியும்.

அம்பலில் அயல் அறிந்தால் அலரில் சேரி அறியும்.

அம்பலில் சேரி அறிந்தால் அலரில் ஊர் அறியும்.

அம்பலில் ஊர் அறிந்தால் அலரில் நாடு அறியும்.

அம்பலில் நாடறிந்தால் அலரில் தேசம் அறியும்.”⁵

என அம்பலின் அடுத்த நிலையாக அலர் கூறப்பெற்றுள்ளது. “அலர் என்பது இன்னானோடு இன்னாளிடை இது போலும் பட்டதென விளங்கச் சொல்லி நிற்பது. அம்பல் என்பது பெரும் போதாய்ச் சிறிது நிற்க அலரும் என நிற்பது.”⁶ களவில் அலரச்சம் இன்றியமையாதது. களவில் அன்பினை மிகுதிப்படுத்துவதற்கும், வரைவினை நிகழ்த்துவதற்கும் இவ்வச்சம் வழிகோலுகிறது. அலரச்சம் தலைவனை விடத் தலைவியை மிகுதியாகப் பாதிக்கிறது. களவு அலர்ப்படுகையில் தலைவி ஆற்றொணாத் துயருறுதலைப் பசலையறுதல் என்பர்.

அலரும் மணம்முடித்தலும்

பரத்தையருள் பலரைத்தலைவன் புணருகையில் ஒரு பரத்தையின் மீது ஆறாக்காதல் கொண்டு மணம்முடித்த மரபும் உண்டு. பரத்தையர் குலத்தில் வாழ்ந்த பெண்ணொருத்தி தன்னை நாடிய தலைவன் ஒருவனைத் தன் காமம் காரணமாக மணம் செய்தவளைக் காமக்கிழத்தி என்ற பொதுச்சொல்லால் அழைத்தமை முன்னர் கூறப்பட்டது. களவில் தலைவன் தலைவி சந்தித்து தாமுற்ற களவினை வளர்க்கையில் அலருக்கு அஞ்சியுள்ளனர். ஆனால் கற்பில் ஈடுபட்ட தலைவன் பரத்தையிடம் செல்கையில் பரத்தைப் பெண்டிருடன் களவு மேற்கொள்கிறான். அத்தகைய சூழலில் அலர் ஏற்பட்டபோது பரத்தையர்கள் அலரை விரும்பியுள்ளனர். காமக்கிழத்தியான பின்பும் அலர்என்பது, “இன்னானோடு இன்னாளிடை இதுபோலும் பட்டதென விளங்கச் சொல் நிற்கும் தன்மைத்தது.”⁷ இது மெல்லிய பெரிய பழிச்சொல்லாகும். இதனைப் “பரத்தமையால் கற்பில் அலர் பரவும்”⁸ என வ.சுப. மாணிக்கனார் குறிப்பிடுகிறார். கற்பில் அலரைப் பரத்தையர் உருவாக்க நினைக்கின்றனர். தலைவனை மணம்முடித்தல், புனலாடுதல் போன்றவை இவ்வலரை உருவாக்கும் நிகழ்வுகளாகும்.

“பஞ்சாய்க் கூந்தற் பசுமலர்ச் சுணங்கிற்
றண்புன லாடித்தன் னலமேம் பட்டனள்
ஒண்டொடி மடவர னின்னோ
டந்தர மகளிர்க்குத் தெய்வமும் போன்றே” (ஐங்.76)
“புதுப்புன லாடிய மர்த்த கண்ணள்
யார்மக ளிவளெனப் பற்றிய மகிழ்ந
யார்மக ளாயினு மறியாய்
நீயார் மகனை யெம்பற்றி யோயே” (ஐங்.79)

என்ற பாடல்களில் தலைவன் வேறொரு பரத்தையரை நாடுவதைத் தடுப்பதற்கும், பிற பரத்தையர் இவனைத் தம்பால் ஈர்க்க முயற்சிக்காமல் இருப்பதற்கும், தலைவன் தம்முடன் உறவாடுகிறான் என்பதைத் தலைவிக்கும் பரத்தைக்கும் அறிவித்தற்கே பரத்தையர் அலரை விரும்பியுள்ளமை கூறப்பட்டுள்ளது.

“நறுவடி மாஅத்து விளைந்துகு தீம்பழம்
நெடுநீர்ப் பொய்கைத் துடுமென விழுஉம்” (ஐங்.61)

என்ற பாடல்களில் தீம்பழம் பொய்கையில் விழும் ஓசை அலர் என உள்ளூறையால் உவமிக்கப்படுகிறது.

“பேரு ரலரெழ நீரலைக் கலங்கி
நின்னொடு தண்புன லாடுதும்” (ஐங்.77)
“பலரிவணெவ்வாய்மகிழ்நவதனால்

அலர்தொடங் கின்றா லூரே மலர
தொன்னிலை மருதத்துப் பெருந்துறை
நின்னோடாடின டண்புன லதுவே” (ஐங்.75)

என்ற பாடலடிகள் பரத்தையருடன் தலைவன் புனலாடுதலைக் குறிப்பிடுகின்றன. இப்புனலாடுதல் பரத்தையர்க்கும், தலைவிக்கும் தலைவனது பரத்தமை ஒழுக்கம் அலர்ப்படும் வாய்ப்பாகிறது. தலைவன் பரத்தையரை நாடிய சூழலில் அப்பரத்தையர் அவனைத் தலைவிபால் செல்லவிடாமல் தம் அழகில் மயங்கித் தம்முள் இருப்பதற்கு இவ்வலர் குறிப்புக்கள் காரணமாகின்றன.

“நல்லோர் நல்லோர் நாடி
வதுவை யயர விரும்புதி நீயே” (ஐங்.61)

எனத் தலைவனைப் பழித்துத் தலைவி கூற்றுரைக்கிறாள். இக்கூற்று அலரால் எழுந்த கருத்தோட்டமாகும். தலைவனுடன் ஊடலுற்றிருந்த போதிலும் அவன் பரத்தையருள் பலரை மணம்முடித்தலைத் தலைவி விரும்பாமல் துன்புறுகிறாள் என்பதை உணர்த்துகிறது. எனினும் பரத்தையர் சமூகத்தில் அலரைக் கண்டு அஞ்சாமல் அவ்வலரை விரும்பி ஏற்றுள்ளனர் எனத் தெரிகிறது.

புனலாடுதல் களவிலும் கற்பிலும் இன்பத்தினை உறுதிப்படுத்தவும் மிகுதிப்படுத்தவும் காரணமாகிறது. இந்நிகழ்வு இருவரின் அன்பினைப் பலரறியச் செய்யும். சங்க அகச் சமூகத்தில் புனலாடுதல் பொழுதுபோக்காகவும், இன்பப் பெருவாழ்வில் பங்கெடுக்கும் முக்கிய நிகழ்வாகவும் இருந்துள்ளது. மருதத்திணையில் 11 பாடல்களில் இந்நிகழ்வும் அது குறித்தான சிந்தனையும் பாடப்பட்டுள்ளன. இதில் புனலாட்டுப் பத்து எனத் தனியேயும் ஓரம்போகியார் பாடியுள்ளார்.

புனலாடுதல் ஒத்த அன்புடன் நிகழும் இன்ப நிகழ்வு. புனலாடுதல் தலைவி தன் அழகு நலத்தையும் மனவோட்டத்தையும் தலைவனுக்கு அறிவித்தலாகவும் அமையும். தலைவனின் அன்பையும் உரிமையையும் தனக்கானதாக மாற்றிக் கொள்ளும் சூழலாகவே கருதுகிறாள். அதனால் பரத்தையர் நலம் நாடிய தலைவன் பரத்தையருடன் புனலாடச் சென்ற சூழலில் தலைவி வாயில் மறுத்தலுக்குப் புனலாடுதல் நிகழ்வு சுட்டப்படுகிறது. தலைவன் புனலாடுதலில் அவர்களுடன் உண்டான தொடர்பு மிகுதிப்பட்டு அலர் உண்டாகச் செய்யும். பரத்தையோடு புனலாடுதல் அலர்ப்படுதலால் தலைவியின் புலத்தல் ஊடலாகின்றது.

“சூதார் குறுந்தொடிச் சூரமை நுடக்கத்து
நின்வெங் காதலி தழீஇ நெருறை
ஆடினை யென்ப புனலே யலரே
மறைத்த லொல்லுமோ மகிழ்ந
புதைத்த லொல்லுமோ ஞாயிற்ற தொளியே” (ஐங்.77)

என்று தலைவி கூற்றில் வாயில் மறுத்தல் புலப்படுகிறது. குறு வளையல்களையும், மெல்லிய நடையினையும் உடைய காதற் பரத்தையை விருப்பத்துடன் தழுவிப் புனலாடுதலை நிகழ்த்திய தலைவனைப் பற்றிக் கண்டோர்வழி செய்தியறிந்தத் தலைவி வாயில் மறுக்கிறாள். புலத்தலிலிருந்து தலைவியைத் தேற்றுதலின் பொருட்டுப் புனலாடிய நிகழ்வினைத் தலைவன் மறுத்தாலும் அதனால் எழும்பிய அலரையும் பழிச்சொல்லையும் மறைக்க இயலவில்லை. ஞாயிற்றின் ஒளி உலக வெளிச்சம். அது மங்கும் வரையில் ஒளிதான். அவ்வொளியை மறைத்தல் எளிதல்ல எனக் கூறிப் பரத்தையோடு ஆடிய புனலை ஏற்காத நிலையே புலத்தலைத் தோற்றுவிக்கிறது. தலைவியை விடுத்துப் பரத்தையோடு ஆடிய புனலாடலால் தோன்றும் அலர் புலத்தலின் உணர்வினைக் கிளரும் வேராகும்.

“அலர்தொடங் கின்றா லூரே மலர
தொன்னிலை மருதத்துப் பெருந்துறை

நின்னோ டாடின டண்புன லதுவே” (ஐங்.75)

“பேரு ரலரெழு நீரலைக் கலங்கி

நின்னொடு தண்புன லாடுதும்” (ஐங்.77)

“நலத்தகு மகளிர்க்குத் தோட்டுணை யாகித்

தலைப்பெயற் செம்புன லாடித்

தவநனி சிவந்தன மகிழ்நநின் கண்ணே” (ஐங்.80)

என வரும் பாடல்களில் புனலாடுதல் குறித்த உரிப்பொருள்கள் அலரை மையமிட்டன. பரத்தைக்கும் தலைவனுக்கும் உடனான புணர்வையும் அதனால் எழும் அலரையும் இப்பாடல்கள் குறித்துள்ளன. மருதத்துப் பெருந்துறையில் நீரலைக் கலங்கி, நலத்தகு பரத்தை மகளிரின் தோளினைத் துணையாகக் கொண்டு கருங்குவளை மலர்க்கூட்டம் நிரம்பிய புனலில் புனலாடியதால் ஊர் அலருற்றது. தலைவனின் மீதான அலரைக் கேள்வியுற்ற தலைவி தன் களவுக்காலப் புனலாட்டத்தினை நினைவுறுகிறாள்.

“ஒண்ணுதல ரிவை பண்ணை பாய்ந்தெனக்

கண்ணறுங் குவளை நாறித்

தண்ணென்றிசினே பெருந்துறைப் புனலே” (ஐங். 73)

“கரைசேர் மருத மேறிப்

பண்ணைப் பாய்வோ டண்ணறுங் கதுப்பே” (ஐங். 74)

இதனால் தன்னுணர்வு மிகுந்து தலைவன் மீதான புலத்தல் ஊடலாக உருவெடுக்கிறது. இவ்வுணர்வினை ஊடல் உணர்த்தல்⁹ எனத் தொல்காப்பியர் விளக்குகிறார். தலைவனைக் கூடும் அருமையினாலே களவுப் புணர்ச்சி நினைவுகூரப்படுகிறது. கூடலின் ஏக்கத்தினை,

“மலரார் மலிர்நிறை வந்தெனப்

புனலாடு புணர்துணை யாயினளெமக்கே” (ஐங்.72)

எனக் குறிப்பிடுகிறாள். களவுக் காலத்தில் தாமுற்ற களவு வளர்வதற்குத் துணையாயிருந்த புனலாடுதலையும் அதனால் உண்டான அன்பினையும் எண்ணுகிறாள். அவ்வன்பினைத் தலைவன் பரத்தமையிடம் காட்டுகிறான் என எண்ணி வருந்திப் புலக்கிறாள்; வாயில் மறுக்கிறாள் என உணரமுடிகிறது.

காமக்கிழத்தியான பரத்தை தலைவனோடு உரிமை பூண்டு புனலாடுகிறாள். இவள் தன்னைத் தலைவியாகப் பாவிக்கிறாள். தலைவன் பிற பரத்தையோடு புனலாடுதலை மறுக்கிறாள். அச்சூழலில் புலப்பதுடன், அப்புலத்தல் தீரத் தன் தோழியை வாயிலாகக் கொண்டு கூற்று நிகழ்த்துகிறாள். இக்கூற்றில் தலைவனைத் தன்வயப்படுத்துவதன் முயற்சிகள் நிகழ்த்தப் பெறுவதாகக் கீழ்வரும் பாடலடிகள் உணர்த்துகின்றன.

“எம்மொடு சென்மோ செல்லனின் மனையே” (ஐங்.77)

“எம்மொடு கொண்மோவெந் தோள்புரை புணையே” (ஐங்.78)

இப்புனலாட்டம் அலரை எதிர்நோக்கியதாகும்.

“பேரு ரலரெழு நீரலைக் கலங்கி

நின்னொடு தண்புன லாடுதும்” (ஐங்.77)

“சிறையழி புதுப்புன லாடுகம்” (ஐங்.78)

காமக்கிழத்தி தனக்கும் தலைவிக்குமுள்ள தொடர்பினைப் புலப்படுத்த அலரை விரும்புகிறாள். அதனால் அலரை எண்ணி அஞ்சாமல் புனலாட்டத்தினால் தலைவன் தரும் மகிழ்வை மட்டும் எய்தும் நிலையில் அமைகிறாள். இவ்வலர் தனக்கும் தலைவனுக்குமான நெருங்கிய சூழலை உருவாக்கும் என நம்பியுள்ளாள் எனப் பாடல்கள் உணர்த்துகின்றன.

பரத்தையோடு ஆடும் புனலைக் கற்புநெறி உள்ள தலைவி விரும்புவதில்லை. 'புலக்குவே மல்லேம் பொய்யா துரைமோ' (ஐங்.80) என்பதனால் தலைவனை அச்சுறுத்தி ஊரார் தூற்றும் அலரை நம்பாது உண்மை அறிய முயன்றுள்ளனர் என அறியலாம். தலைவி, தலைவன் மீது கொண்ட காதலையும் உரிமையையும் புனலாட்டம் அவளுக்கு வெறுப்பைத் தந்தமையைப் பாடல்கள் வழிக் காணமுடிகிறது.

சேற்றில் அளைந்த நண்டு அச்சேற்றோடு செல்லுதல், ஊர் தூற்றும் பழிக்கும் நாணாது பரத்தையர் இல்லம் செல்லுதலை உணர்த்துகிறது (ஐங்.22).

“நறுவடி மாஅத்து விளைந்துகு தீம்பழம்
நெடுநீர்ப் பொய்கைத் துடுமென விழுமும்
கைவண் மத்தி கழாஅ ரன்ன
நல்லோர்நல்லோர்நாடி
வதுவை யயர விரும்புதி நீயே” (ஐங்.61)

பழுத்த மாம்பழம் நெடுநீர்ப் பொய்கையில் துடுமென விழும் ஓசை அலரை உணர்த்துகிறது. தலைவன் பரத்தையோடு கூடியதை ஊர் மக்கள் அறிந்து இங்கு உணர்த்தப்பட்டுள்ளது. திருமணமான ஆடவர்கள் பல பெண்டிரைச் சேர்தல் இழிவுடையது என்பதும் உணர்த்தப்படுகிறது.

முடிவுரை

அலரைப் பரத்தமைச் சமூகம் விரும்புகிறது. தன்னைச் சேர்ந்த தலைவன் தன்னைத் தவிர பிற பரத்தையை நாடுவதை விரும்பவில்லை. சமூகத்தவர்கள் ஒன்று கூடும் நீர்நிலைகளில் தலைவனுடன் புனலாட்டத்தை விரும்பும் பரத்தை, தனக்கும் தன்னை நாடிய தலைவனுக்குமான நட்பை உணர்த்த அலரை உருவாக்குகிறாள். அலரின் மூலம் தலைவனை மணமுடித்து சமூகத்தில் தான் அங்கீகாரமிக்க மேன்மை பொருந்திய இல்லற வாழ்க்கை வாழ விரும்புகிறாள் என்றே அறியமுடிகிறது.

சான்றெண் விளக்கங்கள்

1. 'அம்பலும் அலரும் களவு' (இறையனார் களவியல் உரை., நூற். 22).
2. வ. சுப. மாணிக்கம், தமிழ்க்காதல், ப. 62.
3. சென்னைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ப் பேரகராதி, பக். 95, 146.
4. “அம்பலும் அலருங் களவுவெளிப் படுத்தலின் ஆங்கதன் முதல்வன் கிழவ னாகும்” (தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம், நூற். 137).
5. உ. வே. சாமிநாதய்யர் (ப.ஆ), இறையனார் களவியல் உரை, ப. 132.
6. மேலது, ப.132.
7. வை. சாத்தையா, சங்க இலக்கியத்தில் அம்பலும் அலரும், ப. 12.
8. வ.சுப. மாணிக்கம், தமிழ்க்காதல், ப. 234.
9. “உறலருங் குரைமையின் ஊடன்மிகுத்தோளைப் பிறபிற பெண்டிரிற் பெயர்த்தற் கண்ணும்” (தொல். பொருள்., நூற். 144).